

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

FEATURES OF CONCLUDING A CONTRACT FOR THE PURCHASE AND SALE OF DIGITAL FINANCIAL ASSETS

ГОЛЕНИЩЕВ ЭДУАРД ПАВЛОВИЧ,

магистрант,

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).

GOLENISHCHEV EDUARD PAVLOVICH,

Master's student,

Rostov State University of Economics (RINH).

В данной статье представлено исследование особенностей правового регулирования сделок с цифровыми финансовыми активами, в частности, заключения договора купли-продажи токенов. Определены возможные участники сделок с ЦФА, обладающие правоспособностью в соответствии с законодательством РФ. Проведен комплексный анализ действующей законодательной базы, а также отдельных локальных нормативных актов участников оборота цифровых финансовых активов. Выводы статьи основаны на результатах применения общенаучных (аналогия, сравнение) и специальных юридических методов, в частности, сравнительно-правового метода и контент-анализа.

This article presents a study of the features of legal regulation of transactions with digital financial assets, in particular, the conclusion of a contract for the purchase and sale of tokens. Possible participants in transactions with the CFA who have legal capacity in accordance with the legislation of the Russian Federation have been identified. A comprehensive analysis of the current legislative framework, as well as individual local regulations of participants in the turnover of digital financial assets, has been carried out. The conclusions of the article are based on the results of the application of general scientific (analogy, comparison) and special legal methods, in particular, the comparative legal method and content analysis.

Ключевые слова: *валидатор, договор купли-продажи, оператор информационной системы, пользователь информационной системы, распределенный реестр, смарт-контракт, токен, цифровые права, цифровые финансовые активы, цифровая экономика.*

Key words: *validator, purchase and sale agreement, information system operator, information system user, distributed registry, smart contract, token, digital rights, digital financial assets, digital economy.*

Введение. В РФ активно формируется новая правовая политика. Так, в Послании Президента РФ Федеральному Собранию сформулированы основные задачи по развитию цифровой экономики: «... создать передовую законодательную базу... Причем такая нормативная база должна постоянно обновляться, строиться на гибком подходе к каждой сфере и технологии» [5].

В этой связи представляется актуальным вопрос правового регулирования сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), а именно, выявления особенностей заключения договора их купли-продажи [3].

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении ЦФА является Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о ЦФА) [15].

Согласно ч. 2 ст. 1 Закона о ЦФА, «цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы».

Основные особенности заключения договора купли-продажи ЦФА, очевидно, вытекают из приведенной статьи, но, тем не менее, должны удовлетворять общим нормам гл.гл. 9, 27 Гражданского Кодекса РФ (часть первая) [1], а также гл. 30 Гражданского Кодекса РФ (часть вторая) [2].

Одним из возможных предметов рассматриваемого договора купли-продажи являются токены – ЦФА, включающие денежные требования, и (или) цифровое право по смыслу ч. 6 ст. 1 Закона о ЦФА, которые выпускаются или выпущены в ИС в соответствии с Законом о ЦФА.

Выпуск ЦФА возможен исключительно в информационной системе (ИС), оператором которой может быть «гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных» (п. 12 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [12]).

Участниками сделок с ЦФА могут быть пользователи ИС, обладающие правоспособностью в соответствии с законодательством РФ, к которым относятся:

- 1) эмитент – пользователь, аутентифицированный в качестве лица, выпускающего токены в ИС на основании ч. 3 ст. 2 Закона о ЦФА (только юридическое лицо);
- 2) обладатель – пользователь, обладающий токенами, выпущенными в ИС;
- 3) оператор обмена ЦФА – пользователь, включенный Банком России в соответствующий реестр и аутентифицированный в ИС в соответствующем качестве (только юридическое лицо).

При этом в соответствии с ч. 5 ст. 2 Закона о ЦФА, сделки, связанные с приобретением ЦФА при их выпуске, а также с прекращением соответствующих обязательств, могут осуществляться в ИС, в которой осуществлен их выпуск, без привлечения оператора обмена ЦФА.

Купле-продаже ЦФА должны предшествовать:

- 1) заключение договора между оператором ИС и пользователем, в соответствии с которым пользователю предоставляется доступ к ИС;
- 2) заключение договора между оператором и эмитентом, в соответствии с которым оператор предоставляет эмитенту доступ к ИС в целях выпуска ЦФА (токенов).

Во взаимоотношениях, регулируемых перечисленными договорами, оператор ИС осуществляет меры по защите персональных данных, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» [6] и Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах пер-

нальных данных» [8] посредством размещения данных на ресурсах контрагента, оказывающего оператору инфраструктурные услуги по хостингу всего контура ИС, который обеспечивает конфиденциальность персональных данных, их безопасность при обработке и выполнение требований к защите обрабатываемых персональных данных, установленных законодательством РФ, и имеет заключение о соответствии внедренной системы защиты персональных данных требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [13].

Кроме того, оператор обязан обеспечить меры защиты информации, предусмотренные Положением Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» [4].

Заключение договора между оператором ИС и пользователем осуществляется посредством регистрации в реестре пользователей ИС. Для такой регистрации пользователи предоставляют оператору ИС документы, предусмотренные Указанием Банка России от 19.11.2020 № 5625-У [10], а также иные запрашиваемые Оператором документы, получение которых требуется для соблюдения Оператором обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [11], загружая их в электронном виде через Личный кабинет и подписывая усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Следовательно, для возможности аутентификации в ИС, пользователю предварительно необходимо заключить соответствующий договор с аккредитованным Минкомсвязи РФ удостоверяющим центром на выпуск сертификата УКЭП согласно требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [14].

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на этапе регистрации для присвоения физическому лицу, индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу статуса пользователя в ИС проводится идентификация, предусмотренная ст. 3 и 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ [11].

Заключение договора между оператором и эмитентом производится через интерфейс личного кабинета (ЛК), механизмы которого реализуют функционал выпуска токенов. Кроме того, ЛК предоставляет пользователям доступ для первичного приобретения, погашения, а также заключения иных сделок с токенами в соответствии с ч. 8 ст. 4 Закона о ЦФА.

Пользователи могут получать информацию о приобретенных ими токенах и распоряжаться токенами, в том числе выпускать, приобретать, погашать и заключать сделки с токенами, только посредством использования в ЛК специального ключа соответствующего пользователя и аутентификационных данных, являющихся уникальным кодом для доступа к ИС, предусмотренным п. 2 ч. 7 ст. 4 Закона о ЦФА. При этом, под ключом понимается принадлежащий пользователю код, используемый для внесения записей о токенах (совершения транзакций с токенами) и взаимодействия со смарт-контрактами.

Указанный ключ создается пользователем, внесенным в реестр пользователей, самостоятельно путем генерации данных на собственном устройстве с возможностью сохранения ключа в текстовом формате или его записи на материальный носитель – криптографический токен или флэш-накопитель.

Механизм купли-продажи токенов [7]. Для осуществления сделок с токенами, они должны быть выпущены в ИС.

1. Эмитент самостоятельно формирует решение о выпуске токенов с использованием интерфейса в ЛК. Оператор присваивает указанному решению о выпуске уникальный иден-

тификационный номер, а эмитент подписывает его УКЭП. Эмитент и оператор размещают решение о выпуске на своих сайтах в сети Интернет.

2. Приобретатели в ЛК автоматически получают уведомление о возможности приобрести выпускаемые токены. При этом, если в решении о выпуске эмитент устанавливает, что выпуск токенов осуществляется на условиях публичной оферты, приобретателями являются все пользователи ИС. Если же указан круг пользователей, имеющих право приобрести выпускаемые токены, приобретателями являются только конкретные пользователи, указанные в этом решении. Приобретение токенов осуществляется приобретателями, подписавшими своей УКЭП согласие на приобретение токенов с использованием интерфейса в ЛК. Согласие на приобретение токенов может быть дано в отношении всего объема выпуска либо его части.

3. Приобретатель, подписавший согласие, получает через ЛК необходимую для осуществления оплаты информацию согласно решению о выпуске, включающую в себя количество денежных средств, подлежащих перечислению эмитенту с учетом количества приобретаемых при выпуске токенов, банковские реквизиты эмитента, на которые приобретателем должны быть перечислены денежные средства, и основание платежа, подлежащее указанию приобретателем при перечислении денежных средств эмитенту. Приобретатель самостоятельно осуществляет денежные расчеты с эмитентом, после чего уведомляет эмитента о совершенной оплате через ЛК, загружая платежное поручение с отметкой банка о его исполнении.

4. Эмитент, получив в ЛК документ об оплате выпускаемых токенов приобретателем, самостоятельно проверяет факт оплаты, принимая на себя связанные с этим риски, и подтверждает его в ЛК. В этот момент выпуск токенов признается состоявшимся, и эмитент подписывает транзакцию вызова смарт-контракта по завершению операции выпуска токенов, тем самым в систему вносятся записи о зачислении выпускаемых токенов первому приобретателю.

5. Для совершения последующих сделок с токенами оферент направляет через оператора с использованием ЛК подписанную УКЭП заявку, указывая адресата оферты, токены, которые он намерен купить или продать, количество покупаемых или продаваемых токенов, цену сделки и срок для оплаты покупаемых или продаваемых токенов, а также срок для направления встречной заявки, по истечении которого сделка автоматически отменяется. При размещении заявки о продаже токенов оферент подписывает ключом транзакцию вызова смарт-контракта, ограничивающего возможность распоряжения оферентом отчуждаемыми токенами до момента исполнения или отмены сделки.

6. Адресат оферты в ЛК подписывает своей УКЭП встречную заявку о заключении сделки с оферентом на предложенных условиях и направляет ее через оператора с использованием ЛК оференту. Сделка с токенами считается заключенной в момент получения оферентом встречной заявки о заключении сделки с оферентом на предложенных условиях от адресата оферты.

7. В случае, когда адресат оферты является стороной, отчуждающей токены по сделке, встречная заявка о заключении сделки с оферентом на предложенных условиях может быть подписана только при условии предварительного подписания адресатом оферты ключом адресата оферты транзакции, вносящей в реестр токенов запись об ограничении возможности распоряжения отчуждаемыми токенами до момента исполнения или отмены сделки.

8. При заключении между пользователями сделки купли-продажи токенов, покупатель токенов осуществляет денежные расчеты с продавцом токенов и уведомляет продавца токенов о совершенной оплате через ЛК, загружая документ, подтверждающий факт оплаты.

9. Продавец токенов проверяет и подтверждает факт оплаты покупателем приобретаемых токенов, принимая на себя риски, связанные с проверкой, и подписывает в ЛК ключом транзакцию, вносящую в реестр токенов запись о передаче токенов покупателю. Обязатель-

ства продавца считаются исполненными в момент внесения в реестр токенов записи о передаче отчуждаемых токенов покупателю.

С учетом юридической значимости действий, совершаемых в ИС пользователями, следует отметить, что все транзакции считаются совершенными при условии их подтверждения узлами валидации, участвующими в ведении распределенного реестра. Подтверждение транзакции считается завершенным, а переход прав, удостоверенных ЦФА – завершенным, с момента включения блока транзакций, в который входит такая транзакция, в реестр токенов, содержащийся в ИС.

Выводы. Непосредственному заключению договора купли-продажи ЦФА предшествует заключение нескольких необходимых договоров, в частности: договора на выпуск сертификата УКЭП (для пользователей ИС); договора между оператором ИС и пользователем; договора между оператором ИС и эмитентом.

Форма договора купли-продажи ЦФА, а также юридическая значимость соответствующих обязательств обеспечиваются программными средствами аттестованных ИС, операторы которых должны быть внесены Банком России в соответствующий реестр.

Несмотря на то, что в Реестр операторов информационных систем по состоянию на ноябрь 2022 года Банком России внесены всего лишь 3 организации [9], в ИС которых реализовано только несколько сделок, а Реестр операторов обмена ЦФА не опубликован, следует признать, что проанализированные нормы действующего законодательства в целом обеспечивают осуществление сделок купли-продажи ЦФА.

В России выстроена иерархия нормативно-правовых актов, регулирующих сделки с ЦФА, которая охватывает все уровни – от федеральных законов до подзаконных актов и локальных актов операторов информационных систем.

Вместе с тем, нормотворческий процесс в сфере обращения ЦФА не прекращается и, с увеличением количества сделок с ЦФА по причине возрастающего интереса к ним, как представляется, будет интенсифицирован.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022)// Официальный интернет-портал правовой информации, URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239> (дата обращения: 11.11.2022).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)// Официальный интернет-портал правовой информации, URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102039276> (дата обращения: 11.11.2022).
3. Овчинников А.И., Фатхи В.И. Цифровые права как объекты гражданских прав // Философия права. 2019. № 3 (90). С.104-112.
4. Положение Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для не кредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» // Официальный сайт Банка России. URL: <https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2334> (дата обращения: 11.11.2022).
5. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 «О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102463503> (дата обращения: 11.11.2022).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102160483> (дата обращения: 11.11.2022).

7. Правила Оператора Информационной системы ООО «Лайтхаус» от 24.08.2022 // Официальный сайт ООО «Лайтхаус». URL: <https://www.cfa.digital/disclosure> (дата обращения: 11.11.2022).
8. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» // Официальный сайт ФСТЭК России. URL: <https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/691-prikaz-fstek-rossii-ot-18-fevralya-2013-g-n-21> (дата обращения: 11.11.2022).
9. Реестр операторов информационных систем // Официальный сайт Банка России. URL: https://cbr.ru/finm_infrastructure/registry (дата обращения: 11.11.2022).
10. Указание Банка России от 19.11.2020 № 5625-У «О документах, предусмотренных частью 4 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и требованиях к их хранению» // Официальный сайт Банка России. URL: <https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1190> (дата обращения: 11.11.2022).
11. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102072376> (дата обращения: 11.11.2022).
12. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102108264> (дата обращения: 11.11.2022).
13. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102108261> (дата обращения: 11.11.2022).
14. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102146610> (дата обращения: 11.11.2022).
15. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753. № 0001202007310056.

© Голенищев Э.П., 2022.